

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang

Adriantoni

*STKIP ADZKIA Padang
adriantoni804@gmail.com*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan guru agama dalam implementasi kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang, untuk mendeskripsikan pelaksanaannya, dan penilaian dalam kurikulum 2013. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bidang studi (PAI), peserta didik, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Teknik pengolahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini adalah persiapan guru agama dalam implementasi kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang yaitu membuat prota, promes, mengembangkan silabus, dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum 2013 terjadi dalam kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, pengambilan absen, appersepsi, membagi kelompok, melakukan pengelolaan kelas dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti terdiri dari lima kegiatan yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Kegiatan penutup, menyimpulkan materi pelajaran dan salam penutup. Problematika yang dihadapi oleh guru yaitu penilaian yang rumit, keterbatasan buku, dan media yang tidak lengkap. Penilaian kurikulum 2013 yaitu penilaian yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa persiapan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMPN 8 Padang sudah baik, namun pelaksanaannya belum maksimal karena diantara guru PAI tersebut masih ada yang belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah dalam kurikulum 2013. Dengan demikian hendaknya dilakukan pelatihan kembali mengenai perubahan dalam kurikulum 2013, serta adanya kerjasama antar guru dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, PAI

Abstract: *The purpose of this research was to identify the teacher readiness in implementing the curriculum 2013 in case of Islamic Teaching Class (PAI) in SMPN (Junior High School) 8 Padang describing the application and the evaluation process. This study categorized as the descriptive qualitative research. The data was gained through observation, interview and documentation. The data resources were the Islamic Religion teacher, students, and the principals. The technique of data collection used the triangulation technique. The research result was deal with the real condition ini implementing the Curriculum 2013 in teaching Islamic religion Class and Budi Pekerti Class in creating prota, prome, sylabus development, and the Instructional Planning. The Implementation of this curriculum is done through the learning process; the introduction, checking the attendance, apperception, deving the group discussion, doing the classsroom management, and telling the Instructional goals. The main activity were divided into five: observing, asking the question, collecting, associating, and communicating the result. The closing, concluding the learning material. The common problems faced by the teacher was related with a complicated process of evaluation, lack of book and media resources. This curriculum include the assessment on the students' attitude, knowledge and skills. Based on the result above, the writer concludes that most of the teacher have enough preparation in applying the curriculum, same of them do not follow the standardized procedures. Holding the realted training and make a goog cooperation are regarded as the effective sollutios.*

Keyword : *2013 curriculum, Islamic Religion Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai arti yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan manusia dapat dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya yang menempati alam semesta ini. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan menjadi manusia, tanpa melalui proses pendidikan. Sebagaimana yang dijelaskan di atas pendidikan juga tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu manusia merupakan makhluk yang harus dididik dan dapat mendidik. Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dalam upaya membantu peserta didik dalam menguasai tujuan-tujuan pendidikan.

Di dalam UU SISDIKNAS BAB VI Pasal 13, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal. Dalam jalur pendidikan formal ada beberapa komponen yang harus ada agar tercapainya tujuan pendidikan tersebut, yaitu: pendidik, peserta didik, kurikulum (isi, proses, dan evaluasi), tujuan pendidikan, dan lingkungan. Dari beberapa komponen tersebut kurikulum termasuk salah satu syarat mutlak bagi pendidikan.

Kurikulum sebagai rancangan pembelajaran memiliki kedudukan yang strategis dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan

proses dan hasil belajar peserta didik, bahkan hasil pendidikan keseluruhan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya, bahkan peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampaknya secara langsung oleh setiap perubahan kurikulum (Mulyasa:2013:3).

Berdasarkan UURI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. Kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian perubahan tersebut harus sistematis dan tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional tersebut. Perubahan kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk perubahan kurikulum yaitu perubahan KTSP kepada Kurikulum 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dalam berbagai kesempatan menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum

merupakan persoalan yang sangat penting, karena disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana peserta didik dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah diterapkan sejak 2006 lalu.

Tujuan diadakannya perubahan kurikulum 2013 ini yaitu untuk “Melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu”. Untuk mencapai tujuan tersebut menuntut perubahan pada berbagai aspek lain, terutama dalam implementasinya dilapangan.

Pelaksanaan kurikulum 2013 terdiri atas lima kegiatan pembelajaran, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil (Madjid, 2014:230). Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dalam implementasi kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada bidang studi yang terdapat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan individual dan masyarakat, karena di dalam ajaran Islam berisi tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama serta lebih banyak menekankan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan sendiri maupun orang lain (Daradjat, 1996:28). Tujuan Pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah membentuk seseorang menjadi orang yang berakhlak mulia dan memiliki derajat yang lebih tinggi.

Pada saat sekarang ini banyak kita temukan di lingkungan sosial perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya saja seperti kejahatan, pergaulan bebas, serta perilaku yang tidak baik lainnya. Berbagai perubahan telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan budaya masyarakat sehingga dirasakan betapa masyarakat memiliki krisis nilai.

Melihat berbagai macam krisis tersebut, terutama krisis moral memberikan petunjuk bahwa pembelajaran PAI belum berhasil seperti yang diharapkan. Sebab PAI memberikan kontribusi terhadap pembentukan akhlak. Hal itu disebabkan pembelajaran PAI lebih menekankan pada ranah kognitif sedangkan ranah afektif dan psikomotoriknya kurang diperhatikan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan pengetahuan saja, maka diperlukan sebuah kurikulum yang dapat mendukung agar tercapainya tujuan tersebut. Salah satunya yaitu dengan diberlakukannya kurikulum 2013. Dimana kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor secara terpadu.

Jika kita lihat di lapangan, bahwa perubahan kurikulum tersebut berdampak pada proses pembelajaran. Dimana banyak guru yang tidak siap, bahkan tidak bisa mengimplementasikan kurikulum itu sendiri, terutama pada mata pelajaran PAI. Dibeberapa sekolah, setelah diadakan uji coba untuk melaksanakan kurikulum 2013, akhirnya kembali lagi kepada kurikulum KTSP karena belum ada kesiapan sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Dengan perubahan kurikulum ini banyak guru-guru yang merasa kesulitan karena tidak tahu bagaimana mengimplementasikannya. Padahal, sukses tidaknya implementasi kurikulum sangat dipengaruhi

oleh kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Kemampuan guru tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap implementasi kurikulum.

Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini “*Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang*”. Fokus penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut: (1) Persiapan guru Agama dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang; (2) Proses pelaksanaan Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang; (3) Problematika penerapan Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang dan solusinya dan (4) Penilaian dalam Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: **Pertama**, Untuk mengetahui persiapan guru agama dalam implementasi kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang. **Kedua**, Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang. **Ketiga**, Untuk mengetahui Problematika penerapan Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan

Budi Pekerti di SMPN 8 Padang dan solusinya. *Keempat*, Untuk mengetahui penilaian dalam Kurikulum 2013 pada bidang studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu riset yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala (Hadi, 1997:10). Sedangkan metode penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat itu berlaku di dalam suatu objek sehingga terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat itu (Moleong, 2013:3). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, baik itu dari individu atau perorangan seperti wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sukardi, 2011:203). Data primer dari penelitian ini adalah guru PAI dan peserta didik SMPN 8 Padang. Cara yang dilakukan peneliti dalam

penetapan sumber data primer ini yaitu dengan *purposive sampling*. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, dokumen, dan lain sebagainya. Data sekunder penelitian ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru sejawat yaitu guru Agama di SMPN 8 Padang.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan observasi, yaitu pengamatan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2010:220). Teknik observasi ini dilaksanakan dengan cara peneliti mengamati langsung kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 di SMPN 8 Padang. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai: persiapan guru dan pelaksanaan kurikulum 2013 di SMPN 8 Padang. Dalam observasi ini, peneliti tidak hanya mengamati namun juga mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi ini akan dilakukan peneliti delapan kali pertemuan, di mana dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu.

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil

bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir 2003:193). Wawancara ini ditujukan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai “Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang”. Wawancara ini dilakukan terhadap guru-guru PAI, peserta didik, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMPN 8 Padang. Cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya langsung kepada responden atau informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah, 2006:191). Pertimbangan utama pengambilan teknik ini adalah agar lebih mudah memperoleh data yang diperlukan dalam waktu singkat, karena biasanya data ini sudah tersusun dan tersimpan dengan baik. Jadi, dokumentasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini berupa Protah, Promes, Silabus dan RPP yang digunakan guru PAI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan data apa adanya yang diperoleh dari responden. Analisa data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian data yang dapat disimpulkan, sehingga mendapat sebuah kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang penulis teliti.

Penulis menggunakan teknik analisa model Miles and Huberman sebagai berikut : Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2006:338). Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.

Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan

data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.

Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Kesimpulan adalah uraian singkat yang dijabarkan secara tepat dari hasil penelitian dan pembahasan (Suryabrata, 2004:144). Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan peneliti akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar valid atau maksimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persiapan Guru Agama dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang

Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013, dan kurikulum ini sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu saja. SMPN 8 Padang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Sebelum kurikulum 2013 dilaksanakan ke dalam proses pembelajaran sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada peserta didik.

Menyiapkan persiapan dalam proses pembelajaran merupakan langkah awal

yang harus dilakukan oleh guru, karena bagaimanapun rencana pembelajaran merupakan muara dari implementasi pengetahuan, teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. Rencana pembelajaran merupakan suatu perkiraan atau suatu proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas, baik yang dilakukan oleh guru maupun yang dilakukan oleh peserta didik.

Persiapan pembelajaran yang harus disusun oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 8 Padang berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Adapun format RPP yang biasanya digunakan sebagai pengembangan silabus dalam kurikulum 2013 adalah Identitas Sekolah, kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi, Materi Pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian (pembelajaran, remedial dan pengayaan), media/alat, bahan dan sumber belajar.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat ditemukan bahwa persiapan yang harus dipersiapkan oleh guru agama dalam

mengimplementasikan kurikulum 2013 di SMPN 8 Padang yaitu mempersiapkan Program Tahunan (PROTA), Program semester (PROMES), serta mengembangkan silabus dan membuat RPP. Guru melakukan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam SILABUS dan RPP. Dalam membuat RPP tersebut harus sesuai dengan kurikulum 2013. Persiapan pembelajaran ini bertujuan untuk proses pembelajaran yang lebih maksimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Proses Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang

Mengimplementasikan sebuah kurikulum terutama kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memahami terlebih dahulu apa itu kurikulum 2013 itu sendiri. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat ditemukan bahwa guru pendidikan agama Islam di SMPN 8 Padang sudah memakai berbagai metode dan media dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa guru di SMPN 8 Padang sudah bisa menerapkan kurikulum 2013 yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Setelah peneliti melakukan observasi, dari tiga guru PAI yang peneliti lihat, dua guru PAI sudah menggunakan pendekatan *scientific* dalam proses

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu: kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Sedangkan yang lain belum menerapkan pendekatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 belum maksimal. Jika dilihat dari persiapannya sudah bagus, namun dalam pelaksanaannya belum.

Problematika Penerapan Kurikulum 2013 pada Bidang Studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang dan Solusinya

Berdasarkan penelitian, ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh guru dalam penerapan kurikulum 2013. *Pertama*, problematika dalam aspek penilaian yang harus dilakukan guru. Pada kurikulum 2013 aspek penilainya menggunakan penilaian autentik yang lebih menekankan pada penilaian proses. *Kedua*, keterbatasan buku peserta didik, dimana buku tersebut merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian tidak mungkin peserta didik dapat mempelajari apa yang dikehendaki oleh kurikulum 2013 bila tidak tersedianya buku pelajaran. *Ketiga*, media pembelajaran yang tidak digunakan guru dalam pembelajaran.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dalam

bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah: penilaian dalam kurikulum 2013 yang rumit, keterbatasan buku, dan media yang tidak lengkap. Dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan segala sesuatu yang ada, seperti sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran.

Penilaian dalam Kurikulum 2013 pada Bidang Studi PAI dan Budi Pekerti di SMPN 8 Padang

Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.

Prosedur penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada beberapa macam teknik penilaian yaitu tes, observasi, penilaian diri, penugasan, inventori, jurnal dan penilaian antarteman. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka penilaian yang dilakukan oleh guru di SMPN 8 tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian *autentik* yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru

sudah melaksanakan penilaian kurikulum 2013. Namun, diantara beberapa teknik penilaian tersebut belum terlaksana seluruhnya, seperti penilaian portofolio dan penilaian antarteman. Hal tersebut disebabkan ada beberapa hambatan yang ditemui oleh guru PAI di SMPN 8 Padang yaitu kurangnya waktu, sulitnya penilaian dan serta terlalu banyaknya jenis penilaian dalam kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka penilaian yang dilakukan oleh guru di SMPN 8 tersebut sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian *autentik* yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru sudah melaksanakan penilaian kurikulum 2013. Namun, diantara beberapa teknik penilaian tersebut belum terlaksana seluruhnya, seperti penilaian portofolio dan penilaian antarteman. Hal tersebut disebabkan ada beberapa hambatan yang ditemui oleh guru PAI di SMPN 8 Padang yaitu kurangnya waktu, sulitnya penilaian dan serta terlalu banyaknya jenis penilaian dalam kurikulum 2013.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan pembelajaran guru agama di SMPN 8 Padang dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 berupa Prota (program

tahunan), Promes (program semester), melakukan pengembangan silabus dan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Pada aspek pelaksanaannya kurikulum 2013 di SMPN 8 Padang sudah berjalan dengan baik, karena persiapan guru serta sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah ini sudah lengkap.

Proses pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu pendekatan *scientific*. Selama implementasinya ditemukan beberapa persoalan seperti, penilaian yang rumit, keterbatasan buku, dan media yang tidak lengkap. Solusi mengatasi hambatan tersebut adalah memaksimalkan apa yang ada dan memperbaiki sarana dan prasarana, mencari sumber belajar yang menarik bagi siswa, memfasilitasi peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Selanjutnya, pada aspek penilaiannya kurikulum 2013 yaitu menggunakan penilaian *autentic*.

Prosedur penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jenis penilaian yang digunakan di SMPN 8 Padang yaitu tes, observasi, penilaian diri, dan penugasan seperti tugas kelompok dan pribadi.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, guru sudah melaksanakan penilaian dalam proses pembelajaran. Namun, masih ada penilaian yang belum terlaksana yaitu penilaian portofolio dan antarteman. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis penilaian dan terbatasnya waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- Depdiknas, 2006. Permen Nomor 22 Tahun 2006. Jakarta : Depdiknas
- Daradjat, Z, dkk. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- E. Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hadi, S. 1997. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N.S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, S. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian, (Sosial dan Pendidikan)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.